

МАЛИКОВА Феруза Камаловна*Магистр**«Кафедры актерское мастерство кино и драм. театр»**Государственный институт искусств и культуры Узбекистана*<https://doi.org/10.5281/zenodo.14759563>

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОСЛУШИВАНИЯ - КИНОКАСТИНГА ПО МЕТОДУ АМЕРИКАНСКОЙ ШКОЛЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

АННОТАЦИЯ

В этой статье исследуется неотъемлемая часть актерской практики - прослушивание. Приводятся концепции и особенности проведения кастинга в условиях американского кинопроизводства. Дается психологическая физиологическая рекомендация по подготовке актера к пробам, методика актерского мастерства при работе со сценарием.

Ключевые слова: актерское мастерство, кино, роль, практикум, основы подготовки, прослушивание, кастинг.

AMERIKA AKTYORLIK MAKTABI USLUBIGA KO'RA KINO KASTINGNING ZAMONAVIY TUSHUNCHALARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada aktyorlik amaliyotining ajralmas qismi – kinokasting tadqiqot qilingan. Amerika kino sanoat sharoitida kasting tushunchalari va xususiyatlari taqdim etiladi. Aktyorni audiovizual tinglovlarga tayyorlash, ssenariy bilan ishlashda aktyorlik texnikasi bo'yicha psixologik va fiziologik tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: aktyorlik, teatr, kino, rol, ustaxona, asosiy tayyorgarlik, kasting

MODERN CONCEPTS OF FILM AUDITION-CASTING ACCORDING TO THE METHOD OF THE AMERICAN SCHOOL OF ACTING

ANNOTATION

This article explores an integral part of acting practice - auditioning. This research presents the concepts and features of casting in the conditions of American film production. There are psychological and physiological recommendations for preparing an actor for auditions. And acting techniques methodology working with script.

Key words: acting, theater, cinema, role, workshop, basic preparation, repetition, film audition, casting.

Прослушивание - неизбежность в жизни актера. Не важно на какой стадии находится карьера актера, прослушивание всегда сопутствует ей в той или иной форме. Даже актерам на вершине своей карьеры, возможно, придется проходить прослушивание на роль, которая отличается от их публичного имиджа. Они не будут присутствовать на обычном эпизодическом кастинге, это может быть неформальное собеседование с режиссером. Все актеры хотят пройти прослушивание, потому что именно так можно получить роль.

Реальность такова, что, если актер не подходит под амплу, независимо от того, насколько хорошо прослушивание, данному актеру роль не достанется. Невозможно точно сказать, чего кастинг директоры хотят от актера. Независимо от того, что они говорят, прослушивание всегда вызывает тревогу, беспокойство и чувство бессилия. Во многих отношениях человек не может контролировать решения людей, нанявших его в свой проект. Все, что актер может сделать, это позаботиться о своем исполнении, над которым есть контроль - над актерской техникой и профессиональными навыками. Если актер позаботится об этих вещах, то у него будет уверенность, что он сможет пройти через этот энергозатратный процесс прослушивания и отбора.

Прослушивание в кино

В отличие от театральных прослушиваний, где обычно просят подготовить монологи, типичное прослушивание в кино требует от актера читать сценарий на видеокамеру [1].

Актеру даются несколько страниц из сценария, в котором появляется персонаж. Эти страницы называются «сторонами».

Обычно стороны занимают всего две страницы, иногда три, но не более. Это потому, что сцены в фильмах, как правило, достигают кульминации примерно через три минуты, и страница сценария равна одной минуте экранного времени. В некоторых случаях стороны можно отрепетировать за несколько дней вперед. Однако в большинстве случаев на кастинге просто говорят прийти немного пораньше, чтобы «ознакомиться со сценарием, до прослушивания». Человек, организующий прослушивание, расскажет немного предыстории персонажа. Например «Можете ли вы прийти в четверг в 11:00 на роль Кати? Она вампир, которая работает няней. Это главная роль, два дня съемок. На вид ей семнадцать, но на самом деле ей двести, так что она очень сообразительная, очень умная. У нее красивая внешность. Просто приходите в 10:30».

Актер приходит пораньше, забирает реплики сценария, идет в коридор, и готовится. Иногда, если режиссер или кастинг-агент сочувствует, то предоставляет актеру больше информации о роли за несколько секунд перед пробами на камеру. Ожидается, что актер будет гибким и воспримет любую корректировку. Всегда нужно придерживаться того образа, который представлен в сценарии и можно добавить то, что они предложили. Никогда нельзя позволять корректировке влиять на подготовленную импровизацию [2].

Проведение видеопроб

Изображение, которое актер создает в кадре на кастинге, может не иметь ничего общего с тем имиджем, который создал бы режиссер в фильме.

Предположим, актер получил некоторую информацию о характере от кастинг-директора, но стороны невозможно до конца понять до самого дня прослушивания. Начинать придется с той минимальной информации, которая имеется. Что инстинктивно привлекает в этой роли? Необходимо забыть о волнении, и сосредоточиться на своих чувствах по поводу прослушивания. Как будет здорово рассказать всем своим друзьям о прослушивании... Нужно сконцентрироваться на том эпизоде, который привлекает больше всего, и репетировать эту часть.

Начало: расслабление

Даже если актер получит версии сценария за несколько дней до прослушивания, нужно ознакомиться с текстом.

Прочитать один раз, а затем отложить в сторону. Начать с самого начала с расслабления. Выполнить упражнения умственной релаксации и во внутреннем монологе убирать все, что может помешать концентрации. Прежде чем выбрать настроение, которое приносить с собой на прослушивание, голова и шея должны быть освобождены от напряжения, а тело должно быть пластично, направляя все импульсы в мимику лица и голоса, так что они будут читаться в пределах кадра камеры крупным планом. Обычно диапазон движений минимальный, потому что камера для пробы снимает средний план или крупный план.

Важно быть систематическим в своей работе. Нужно уметь расшифровать разницу между отношением к прослушиванию, и волнением от самого фактического процесса. Найти и разобраться в причинах, вызывающих волнение. Даже если персонаж не обязательно захватывающий, нужно настроить себя на позитив от задачи сыграть в него.

Это волнение необходимо проработать, а не воспринимать как нервозность. Как певец разогревает голос, так и актер разогревает свою пластику через процесс релаксации.

Направление фокуса: концентрация

Следующим шагом будет концентрация. Куда ее направить? Актер не может контролировать, как будет выглядеть персонаж на экране. Как это будет снято, или даже, какая часть съемок останется в окончательной редакции фильма. Нужно остановить негативный поток сознания и не давать своему воображению сбиться с перформанса из-за этих вопросов.

Вместо этого лучше сосредоточить свое воображение на себе и чертах характера, которые близки к персонажу. Лучше всего использовать основные истины, применимые к состоянию человека. Это можно осуществить, спрашивая себя в чем основная проблема персонажа? Персонаж напуган? Чувствует себя в ловушке? Влюбился впервые? Персонаж чувствует себя сильным? Контролирует ситуацию? Нужно вспомнить себя и свое поведение в аналогичных ситуациях. Это не обязательно должны быть именно эти обстоятельства. Это всего лишь отправная точка, чтобы настроиться на волну персонажа, играя в ту же игру. Чтобы сделать это успешно, требуется определенное самосознание.

Персонаж, это реальный человек, к которому транслируется свой собственный опыт в жизни. Ожидается, что актер на кастинге будет использовать свое воображение, чтобы создать жизнеспособное человеческое существо, которое выглядит и говорит естественно, но с другим характером.

Нельзя обречать персонаж на стереотипное поведение.

Актер должен дать своему воображению шанс, соединить сенсорные элементы, чтобы создать правдоподобного героя [3].

Работа с текстом

Независимо от того, когда получены реплики сценария - за несколько дней или за час до прихода на прослушивание, актер работает с ними практически одинаково. В первом случае у актера больше времени. В некоторых случаях актер даже получает весь сценарий заранее, что может быть как недостатком, так и преимуществом. Если в сценарии много информации, из которой можно выбирать сцены для читки, то нужно сменить точку зрения на итоговый результат фильма, а не просто на маленькую часть вклада как актера. В любом случае есть некоторые основные способы взаимодействия со сценарием.

- Прочитать текст и выделить строки маркером.

Проверить текст на наличие проблем с произношением, словесные различия. Особенности определения слов и мест, которые могут быть незнакомы.

- Отметить все (серии точек: ...), паузы и вставки, разрывы. Понять, что происходит в этих паузах.

Серия точек не всегда означает молчание. Это означает, что происходит что-то невербальное.

• Разбить сцену на начало, середину и конец, то же самое, как и в любом сценарии. Основные правила анализа сценариев применяются здесь, в упрощенном порядке.

• Найти доли и переходы - обычно бывает только один переход, если таковой имеется, нужно обратить на него внимание.

• Записать все вопросы, которые возникнут.

После всего этого, необходимо прочитать текст вслух. Не обязательно это разыгрывать; достаточно понять слова, чтобы узнать, есть ли какие-нибудь подводные камни, которые нужно исправить.[4]

Размещение сцены в подходящем месте

У каждой сцены есть место, где она происходит. Если это не оговорено конкретно в сценарии это обычно можно представить. Основную роль играет воображение и импровизация. Поведение человека в переполненном баре, отличается от пения колыбельной ребенку в кровати посреди ночи.

При работе над персонажем, например, можно представить как солнечный свет будет падать в комнату в определенное время суток и далее направить свое внимание на создание воображаемых объектов.

Собеседование

Некоторые режиссеры предпочитают более спокойный подход к прослушиванию с неформальных интервью. Ничего не остается, кроме как быть лучшей версией себя. Очень важно быть позитивным и профессиональным в этой ситуации. Кинопроизводство требует многих часов вынужденного общения на съемочной площадке, поэтому все должны ладить между собой и продолжать съемочный процесс.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. "What Does a Casting Director Do?". *Huffington Post*. April 29, 2017.
2. Bonnie., Gillespie (2009). *Self-management for actors: getting down to (show) business* (3rd ed.). Los Angeles, CA: Cricket Feet Pub. ISBN 9780972301992
3. Pearlman, Joseph (June 28, 2018). "Casting directors are not the gatekeepers to your success"
4. Michael, Shurtleff (1980) [1978]. *Audition: everything an actor needs to know to get the part* (Bantam ed.). New York: Bantam Books.